

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ КАК СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

© 2026 Г.И. Рублёва

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В работе рассматриваются вопросы становления системы эстетической подготовки учителя. Эстетическое воспитание как составная часть и важнейший фактор всестороннего и гармонического развития личности зрелого общества, является необходимым условием совершенствования всего учебно-воспитательного процесса в школе. Осуществляя эстетическое воспитание в тесной связи с жизнью, показывая учащимся красоту труда, поведения, нравственного и физического совершенства, школа способствует наиболее эффективному решению проблем формирования мировоззрения, морально-нравственного, умственного и физического воспитания. Подготовка учителя к эстетическому воспитанию школьников – важнейшая общегосударственная задача, необходимое условие совершенствования морально-нравственного, трудового воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, культура педагога, эстетическое воспитание, эстетическое образование, педагогические принципы, система образования, формы обучения, методы обучения, гармоническое развитие, личность.

Введение. Зависимость качества воспитательной работы в целом от уровня воспитанности учителя подчеркнул еще К. Маркс «...Воспитатель сам должен быть воспитан» [1, с. 2].

Эстетическая направленность учебно-воспитательной работы в школе всецело определяется уровнем идейно-эстетической культуры педагога, его профессионально-педагогического мастерства.

Идея решающей роли учителя в учебно-воспитательной работе в целом, в частности в эстетическом воспитании учащихся, была в центре внимания передовой дореволюционной и советской педагогики. К.Д. Ушинский говорил о прямом влиянии личности педагога на личность ребенка: «Дитя воспитывается, развертывается умственно и нравственно под прямым влиянием человеческой личности... Это плодотворный луч солнца для молодой души, которого ничем заменить невозможно». [2, с. 92]

А.В. Луначарский, первый нарком просвещения РСФСР еще в 1918 году говорил: «Для нас важно, чтобы педагог был самым универсальным и самым прекрасным человеком в государстве, потому что он должен сделать из себя источник радостного перерождения маленьких людей, которые живут в процессе постепенного развития своих сил. В этом высокое дело педагога». [3]

Решающая роль труда учителя подчеркивается президентом России В.В. Путиным на совещании с членами правительства: «Главное сегодня в том, чтобы повысить качество обучения, трудового и нравственного воспитания в школе, изжить формализм в оценке результатов труда учителей. Не следует скупиться на внимание к труду, быту, повышению квалификации учителя. Но и требования к его работе возрастают». Важность задач воспитания требует, как подчеркнул В.В. Путин, кроме всего прочего, улучшения отбора и подготовки педагогических кадров с учетом современных требований.

Основная часть. Совершенствование подготовки учителя требует улучшения тех его качеств, которые в конечном итоге ведут к формированию всесторонне и гармонически развитого подрастающего поколения: мировоззренческих, политических, психолого-педагогических, специальных, методических знаний, умений, навыков работы с детьми, педагогического мастерства.

Важнейшей составной частью общей профессиональной подготовки учителя является его подготовка к осуществлению системы эстетического воспитания учащихся. А.С. Макаренко писал о необходимости системы воспитательной работы: «Воспитание должно направляться системой законов, подобных естественным законам». [4] В настоящее время системный подход широко распространен в естественнонаучных и социальных исследованиях, в частности, исследованиях педагогических. Любая исследуемая система – элемент системы более высокого порядка; элементы исследуемой системы могут быть системами низших порядков, всякая система образует единство со средой. Ф.Ф. Королёв намечает особенности сложных систем:

1. Все части служат общей цели. Их взаимодействие и взаимопроникновение проявляются как объективная необходимость, исключающая разрыв этих частей или исключение их из системы.

2. Изменение одного параметра в системе влияет на все остальные.

3. Нормальное функционирование системы требует научно обоснованного управления.

Система эстетического воспитания – составная часть (подсистема) более общей системы воспитания; она тесно связана с другими сторонами воспитания (умственным, морально-нравственным, трудовым, физическим, гражданско-патриотическим, экологическим) и образования и в то же время представляет собой сложное структурное единство взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Вопросы системы эстетического воспитания находились в центре внимания еще советских философов, педагогов, социологов. Так, В.Н. Шацкая дала следующее определение системы эстетического воспитания: «Под системой эстетического воспитания мы понимаем совокупность последовательных, взаимосвязанных, руководимых преподавателем эстетических воздействий на учеников как средствами искусства, та к и самой жизни, воздействий, направленных на разностороннее эстетическое развитие учащихся, способствующих формированию эстетических чувств, художественных вкусов и взглядов в соответствии с задачами воспитания. В понятие системы эстетического воспитания в общеобразовательной школе включается не только постепенное развитие способностей эстетического восприятия, но и овладение умениями активно, творчески проявлять себя в том или ином виде искусства, в объёме, соответствующем определенной степени обучения». [5]

Вопросы системного подхода и системы эстетического воспитания школьников в педагогическом аспекте рассматриваются в книгах под ред. доктора пед. наук Б.Т. Лихачева «Эстетическое воспитание в школе» и «Эстетическое воспитание молодёжи». В них выделены и проанализированы основные структурные элементы системы эстетического воспитания школьников: учебно-воспитательный процесс, внеклассная деятельность школьников, художественно-эстетические воздействия средств массовой коммуникации (печать, телевидение, кино, радио, социальные сети, Интернет-СМИ).

Анализируя имеющиеся определения системы эстетического воспитания, можно определить систему эстетического воспитания как важнейшую составную часть всей

системы воспитания, как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов эстетического воздействия (содержания, форм, методов) в их последовательности, преемственности и единой направленности, формирующих эстетическое отношение к действительности и искусству с позиций эстетического идеала.

Чтобы эффективно осуществлять систему эстетического воспитания в школе, учитель должен получить соответствующую подготовку в педагогическом учебном заведении. Необходимо рассматривать эстетическую подготовку учителя как важнейшую составную часть общегосударственной системы эстетического воспитания и системы общей подготовки учителя в педагогическом вузе, которая будет находить выражение в учебных планах и программах высшего учебного заведения.

Вопросы эстетической подготовки учителя занимали определенное место в истории педагогической мысли прошлого несмотря на то, что специальные учебные заведения для подготовки учителей появились только в XIX веке.

Учение древнегреческих философов о важности эстетического воспитания, положение Аристотеля о человеческой деятельности, которая «усиливается», если человек работает с наслаждением, о главной роли музыки и поэзии в эстетическом воспитании важны для эстетической подготовки учителя.

Римский педагог Макс Фабий Квинтилиан одним из первых в педагогике сформулировал требования к преподавателю и воспитателю, среди которых было эмоциональное отношение к учащимся.

В эпоху средневековья эстетическое воспитание считалось средством возбуждения пороков, и для учителя средних веков были типичны такие качества, как знание богословия, отрыв от жизни, применение физических наказаний. В эпоху Возрождения подготовка учителя осуществлялась в соответствии с идеалом гармонической личности по отношению к высшим слоям общества (народ исключался из сферы эстетического развития). Эстетическое воспитание рассматривалось как средство гармонического развития личности.

Передовые педагоги эпохи Просвещения утверждали необходимость эстетического развития для всех. Гуманизм, народность, природосообразность характерны для педагогики Яна Амоса Коменского, который считал основными чертами учителя трудолюбие, любовь к делу и детям, мужество, терпение и ласку, умение наслаждаться гармонией в природе и искусстве.

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци впервые в истории педагогики поставил вопрос о подготовке учителя, увлеченного своим делом, понимающего воспитание как искусство. Последователь Песталоцци А. Дистерверг утверждал необходимость воспитания творческих особенностей учителя, его педагогического мастерства, общего культурного уровня. Стремление к осуществлению системы эстетического воспитания, характерное для педагогики социалиста-утописта Р. Оуэна, сочетается с постановкой вопроса о целенаправленной подготовке учителя демократической направленности, широко образованного, человека высокой культуры.

Для передовой русской педагогики XIX века характерно решение вопросов эстетического воспитания и образования с революционно-демократических позиций – В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Учитель русских учителей К.Д. Ушинский, разрабатывая проблемы создания учительских семинарий в России, утверждал необходимость эстетического воспитания в учебном процессе и внеклассной работе как важную составляющую часть подготовки народного учителя. Ушинский включал в систему эстетического воспитания природу, труд, содержание учебных предметов, искусство, прекрасное по содержанию и художественной форме.

В педагогике последователя Ушинского В.П. Острогорского, несмотря на его идеалистические позиции, важна постановка вопроса о широкой эстетической образованности учителя литературы, о роли художественного чтения в эстетическом воспитании. А.С. Макаренко стремился всю жизнь коллективов колонии им. М. Горького и коммуны им. Держинского пронизать элементами красоты, создать художественное окружение как основную предпосылку полноценного эстетического воспитания. Он постоянно подчеркивал эстетическую ценность учебного, общественно полезного труда, производственного труда в мастерских, на заводе. Эстетика внутренней жизни дополнялась эстетикой внешнего оформления. Даже в годы самого трудного материального положения Макаренко заботился о чистоте и уюте помещений, об оранжерее с цветами. Необходимой составной частью и важнейшим средством духовного развития личности продолжателем педагогических идей А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский считал эстетическое воспитание, задача которого – научить видеть в красоте окружающего мира (природе, человеческих отношениях, искусстве) духовное благородство, доброту, сердечность, на основе этого утверждать прекрасное в самом себе [6].

Центром учебно-воспитательного процесса В.А. Сухомлинский считал учителя. Учителя он называл музыкантом, который играет на тончайшем инструменте – человеческих душах, творцом человека и духа времени, художником, поэтом педагогического процесса.

Цель эстетического воспитания – формирование всесторонне развитой, духовно богатой личности. Она находит свое конкретное выражение в задачах эстетического воспитания, которые рассматривает В.Н. Шацкая: 1. Воспитание эстетической потребности и способности правильно понимать прекрасное в искусстве, природе, явлениях общественной жизни, человеческих отношениях, быту. 2. Развитие эстетической восприимчивости и постепенная выработка системы эстетических представлений, чувств, переживаний, взглядов, убеждений, эстетического вкуса на основе постепенного ознакомления с произведениями искусства разных видов. 3. Развитие художественных способностей, привитие знаний, умений и навыков для пользования средствами того или иного искусства и возможности вносить элементы красивого в общественную и индивидуальную жизнь [5].

Эстетическое образование, т.е. система научных знаний, умений, навыков в области эстетики, разнообразных видов искусств, эстетического воспитания является составной частью эстетического воспитания. Оно приобретает в разнообразных формах учебного процесса: на лекциях, практических и семинарских занятиях по общеобразовательным, специальным и педагогическим дисциплинам, в спецкурсах и спецсеминарах предметов эстетического цикла, в курсовых и дипломных работах, в процессе педагогической практики, в разнообразных формах внеаудиторной работы.

Большое место в учебно-воспитательном процессе занимает эстетическое самовоспитание и эстетическое самообразование, в процессе которых обучающиеся организуют разнообразную творческую деятельность, совершенствуют свои знания, умения, навыки в области эстетического воспитания с целью достижения профессионального мастерства [7]. Повышение требований к эстетическому воспитанию молодёжи вызывает необходимость дальнейшего совершенствования подготовки учителя к осуществлению системы эстетического воспитания обучающихся. Эстетическое воспитание и образование является непременным условием общего и эстетического развития личности.

Эстетическое выражается в интересе к учебной и научной деятельности, в стремлении к совершенству в результатах и способах их достижения, в эстетической

оценке наблюдаемых явлений и фактов, в изучении искусства в целях поиска новых путей решения проблем, в эмоционально-эстетическом отношении к содержанию, процессу и результатам деятельности.

Сложное понятие *эстетическая подготовка* будущего учителя необходимо рассматривать как единство эстетического образования и эстетического воспитания. Осуществляемых в содержании, разнообразных формах и методах учебно-воспитательного процесса, а также в специальной деятельности учебного заведения по эстетическому развитию личности. Этот сложный процесс направлен на общее духовное развитие личности и имеет профессиональную направленность.

Процесс эстетической подготовки будущего учителя осуществляется в соответствии с педагогическими принципами, выражающими объективные закономерности эстетического образования и воспитания: принцип морально-нравственной направленности эстетического воспитания; научности и связи теории с практикой, активности и самостоятельности в усвоении эстетических ценностей и эстетической деятельности; систематичности, последовательности, преемственности в эстетическом воспитании и образовании; учета возрастных и индивидуальных особенностей в условиях коллективной эстетической деятельности; комплексности воздействия искусств и их взаимодействия с научными дисциплинами, всесторонности и единства эстетического образования, воспитания и деятельности; принцип профессиональной направленности эстетического образования и воспитания.

Особое место в эстетической подготовке специалистов высокой квалификации занимают общественные и гуманитарные дисциплины: история, литература и др. В последние годы проблемы эстетического воспитания на уроках истории приобрели актуальность. Однако рамки эстетического воздействия иногда ограничиваются только изучением тем истории культуры; искусство же выступает в служебной роли иллюстрации исторических событий. Это снижает уровень эстетического восприятия на уроках истории. Художественная литература раскрывает картину мира в эстетически воспринимаемых образах, созданных силой воображения писателя, поэта; это сложное и богатое искусство слова. Прекрасные произведения литературы – классической, русской дореволюционной, зарубежной и советской – вызывают глубокие эстетические эмоции. Как и произведения изобразительного искусства, искусства театра и кино, хореографии.

Центральное место в системе эстетической подготовке учителя занимает искусство. Педагогический опыт показывает значение искусства в процессе изучения различных предметов как средства эмоционально-эстетического и идеологического воздействия. Однако в системе эстетической подготовки учителя невозможно ограничиться только включением произведений искусства в учебный процесс. Необходимо включить в учебный план педагогических вузов специальные курсы, рассматривающие методологические, педагогические и методические проблемы эстетики и эстетического воспитания; в качестве факультативных – предметы, изучающие вопросы теории и истории искусств: изобразительного, музыкального искусства, искусства театра, кино [8].

Система принципов эстетического воспитания является педагогической основой для выбора форм (концерты, вечера, посвященные искусству, встречи с художниками, писателями, композиторами, актерами; творческие концерты, выставки и т.д.) и методов (словесные, наглядные, практические) эстетического образования и воспитания.

Специфика *эстетики поведения учителя* определяется особенностями его профессии, необходимостью знать внутренний мир ученика и влиять на его

нравственные качества и выражается в педагогической этике, его взаимоотношениях с педагогическим коллективом, родителями, коллективом школьников и с каждым учеником в отдельности. [9] Нравственный облик учителя – необходимое условие плодотворной преподавательской работы. Основные формы организации общения учителя: педагогический такт и педагогическая техника, эстетика внешнего вида.

Существенным звеном в системе эстетического воспитания являются воспитание гуманного отношения к природе, расширение сферы эмоциональных впечатлений, получаемых от природы, формирование любви к своей Родине на основе представлений о прекрасном в природе, активизация деятельности по её охране.

В Концепции национального воспитания [10] отмечается, что одной из основных задач воспитания является формирование способности понимать и ценить красоту и богатство природы. Природа является огромным источником для эстетических переживаний школьников. Она натуральна и изменчива, картины природы всегда свежие и естественные, в них доминирует большой спектр красок.

Эстетическое восприятие природы вызывает у ребенка чувство бережливого отношения к растениям, животным, стремление преумножить и ухаживать за ними. Дети с хорошо развитым эстетическим восприятием запоминают и отражают в своей творческой деятельности большое количество образов, используют более разнообразные средства самовыражения.

Заключение. Человек должен не только правильно воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве и отталкиваться от безобразного, он должен проявить себя в активной преобразующей деятельности по законам красоты. Эстетическое воспитание осуществляет развитие красоты человеческих взаимоотношений, гармонию между личным и общественным, красоту личности каждого в отдельности и в коллективе. Высокий уровень эстетической культуры, умение воспитывать эстетическую культуру подрастающего поколения – необходимое качество учителя, неотъемлемая часть его педагогического мастерства, требующая специальной подготовки в стенах педагогических учебных заведений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маркс К., Энгельс Ф. Тезисы о Фейербахе // Соч., Т.3. – 1955. – 630 с. – С. 2.
2. Ушинский К.Д. Проект учительской семинарии // Пед. соч.: В 6 т. Т. 2. М: Педагогика, 1988. – 492 с.
3. Луначарский А.В. О воспитании и образовании: [Избр. статьи / Под ред. А. М. Арсеньева] – М : Педагогика, 1976. – 634 с.
4. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1984. – URL: https://royallib.com/book/makarenko_anton/tom_7_publitsistika_stsenarii.html?ysclid=mk3zg92wyg86366253
5. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М.: Педагогика, 1975. – С.3-4. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/vzglyady-v-n-shackoy-na-voospitanie-muzykalnyh-vkusov-detey-i-podrostkov%C2%A0>
6. Сухомлинский В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. – М.: Издательский дом «Тион», 2024. – 256 с.
7. Антонов Н. В. Реализация модели развития творческого потенциала студентов педагогических специальностей: этапы и условия / Н. В. Антонов, И. Д. Левина // Искусство и образование. – 2022 – № 4. – С. 128–135.
8. Каневская М. Связь успешности художественного творчества с направленностью личности у детей / М. Каневская, Л. Фирсова // Искусство в школе. – 2022 – № 6/3. – С. 49–52.
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 2013 – Т. 2.
10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещения, 2009. – 35 с. – (Стандарты второго поколения).

REFERENCES

1. Marx, K. & Ehngel's, F. (1955) *Feuerbach's Theses*. Vol.3. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoi literatury . p. 2. <https://studfile.net/preview/1365478/>
2. Ushinskii, K.D. (1988) *Teacher's Seminary Project*. Vol.2. Moskva: Pedagogika. pp.492. ISBN 5-7155-0090-7.
3. Lunacharskii, A.V. (2022) *About upbringing and education*. Publ: T8 RUGRAM. pp.648. ISBN: 978-5-517-06746-3.
4. Makarenko, A.S. (2014) *About the educational system*. Moskva: Direkt-Media. pp.475. ISBN: 978-5-4475-3000-6
5. Shatskaya, V.N. (1975) *Musical and Aesthetic Education of Children and Youth*. Moskva: Pedagogika. pp. 3-4. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/vzglyady-v-n-shackoy-na-vozpitanie-muzykalnyh-vkusov-detey-i-podrostkov%C2%A0>
6. Sukhomlinskii, V.A. (2024) *About education*. Moskva: Publ. «Tion». pp.256.
7. N. V. Antonov & I. D. Levina. (2022) *Implementation of a Model for Developing the Creative Potential of Students in Pedagogical Specialties: Stages and Conditions.. Zhurnal Iskusstvo i obrazovanie = Zhurnal Art and Education*. 4, 128-135.
8. M. Kanevskaya & L. Firsova (2022). *The relationship between artistic creativity and personality orientation in children. Zhurnal Iskusstvo v shkole= Art at school*. 6/3, 49-52.
9. Rubinstein, S.L. (2002) *Fundamentals of General Psychology*. Publ.:Piter. pp.720. ISBN 5-314-00016-4.
10. A. Ya. Danilyuk & A. M. Kondakov & V. A. Tishkov (2009) *The Concept of Spiritual and Moral Development and Education of the Individual Citizen of Russia in the Field of General Education*. Moskva: Prosveshchenie. pp.35.

TEACHER TRAINING FOR IMPLEMENTING THE SYSTEM OF AESTHETIC EDUCATION AT SCHOOL AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM

G.I. Rubleva

The work considers the issues of the formation of the system of aesthetic training of the teacher. Aesthetic education, as an integral part and the most important factor in the comprehensive and harmonious development of the personality of a mature society, is a necessary condition for improving the entire educational process at school. Carrying out aesthetic education in close connection with life, showing students the beauty of work, behavior, moral and physical perfection, the school contributes to the most effective solution of the problems of forming a worldview, moral, mental and physical education. Teacher training for the aesthetic education of schoolchildren is the most important national task, a necessary condition for improving the moral, ethical, labor education of the younger generation.

Key words: educational process, teacher's culture, aesthetic education, pedagogical principles, education system, forms of education, teaching methods, harmonious development, personality.

Поступила в редакцию 21.01.2026 г.

Рублёва Галина Ивановна
Кандидат педагогических наук,
Заведующий кафедрой педагогики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: g.rubleva007@mail.ru

Rubleva Galina Ivanovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
Head of the Department of Pedagogy,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF.
E-mail: g.rubleva007@mail.ru